

З Днем народження,

шановний ювілярє!

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГАЗЕТА КОЛЕКТИВУ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Газета виходить з 24 червня 1928 року

№ 2 (2277)

П'ятниця, 25 червня 1999 року

Ціна договірної

У нашому університеті літо починається з ювілею.

Понад піввіку тому, 25 червня, на співучій полтавській землі, у селі Кочубейка народилась шанована нами людина — Циганенко Анатолій Якович. Природа щедро обдарувала його. Після закінчення у 1948 році середньої школи Анатолій Якович вступив до Харківського медичного інституту на санітарно-гігієнічний факультет, який закінчив у 1954 році, одержавши диплом з відзнакою. Ще в студентські роки цього здібного, цілеспрямованого студента помітив дійсний член-кореспондент АМН СРСР В.С.Деркач і після закінчення інституту запросив його до аспірантури на кафедру мікробіології, якою він на той час завідував.

Закінчивши аспірантуру, молодий вчений у 1958 році захищає кандидатську дисертацію, присвячену експериментальному вивченню комбінованої дії антибіотиків на *Bakt.proteus*, працює асистентом кафедри мікробіології, а у 1959 році він

одержує посаду доцента на цій же кафедрі.

У 1971 вчитель Анатолій Яковича академік Василь Степанович Деркач передає кафедру мікробіології до рук свого молодого й талановитого учня. З того часу, вже 28 років, Анатолій Якович Циганенко очолює одну з найстаріших кафедр вузу, створивши свою, добре відому, школу мікробіологів.

Широка палітра наукових інтересів академіка А.Я.Циганенка — це дослідження субклітинних та молекулярних механізмів діяльності антибіотиків, вивчення механізмів формування антибіотико-резистентності у мікроорганізмів, розробка раціональних схем антибактеріальної терапії, вивчення імуномодуючої та хімічної терапії експериментальних пухлин, створення лікарських препаратів на основі штучних ліпідних везикул-ліпосом (ним вперше одержано ліпосомальні форми антибіотиків рифампіцину, гентаміцину, тетрацикліну, віброміцину, а також анагосину синегнійної палички).

Під його керівництвом проведено мікробіологічні обґрунтування таких антибактеріальних препаратів, як норфлуксацин гипозол А, офлоксацин, нітацид, амоксил, піпемідин, Лу-трімоксазол, мазь і аерозоль мірамістина, мазь «Офлокаїн» та «Офлотримол». Всі ці препарати зараз випускаються українською фармацевтичною промисловістю.

Під його керівництвом виконано 2 докторські та 21 кандидатська дисертації. Він є автором 276 наукових статей, 9 монографій, 11 авторських свідоцтв і патентів, 12 підручників і учбових посібників, 4 методичних ре-

комендацій та інших науково-методичних зробок.

Ще будучи на посаді доцента, А.Я.Циганенко проявив неабиякі здібності до організації та удосконалення науково-методичної роботи. Тому у 1964 році його було запрошено на посаду проректора з учбової роботи ХМІ, на якій він працював понад 20 років.

У 1986 році він став ректором ХМІ. Воістину неоціненним є його вклад у підготовку висококваліфікованих медичних кадрів для нашої країни та багатьох зарубіжних держав. За період з 1964 по 1998 рр. ХДМУ випустив понад 20 тисяч вітчизняних та 2 тисячі закордонних лікарів.

Особистий внесок академіка А.Я.Циганенка в розвиток науки та удосконалення навчальних технологій дістав визнання як в нашій державі, так і далеко за її кордонами.

За видатні досягнення у розвитку вищої медичної освіти Анатолія Яковича Циганенка в 1979 році було нагороджено почесним званням заслуженого робітника вищої школи України. Він був нагороджений орденом «Знак пошани», почесною грамотою Верховної Ради України, Почесним знаком Президента України, орденом Слави III ступеню, шістьма медалями.

Його було обрано дійсним членом вітчизняних та багатьох міжнародних академій: Академії наук вищої

школи України, Української академії національного прогресу, Міжнародної академії комп'ютерних наук та систем, Української медичної стоматологічної академії, Нью-Йоркської академії наук, Польської академії медичних наук, Світової академії медицини Альберта Швейцера. А 14 червня Президіум Всесвітньої академії медицини ім. Альберта Швейцера нагородив академіка А.Я.Циганенка Великою Золотою медаллю командорського класу (це 11-та людина у всьому світі, яка була удостоєна цієї медалі!).

Харківський державний медичний університет завдяки активній діяльності його ректора одержав широке визнання не лише в Україні, але і за її межами.

Так, у 1995 році відділ освіти Генеральної ради Об'єднаного королівства Великобританії повідомив про визнання кваліфікації «лікар», що надається випускникам нашого навчального закладу. А пізніше, у 1998 році, керівництво Міжнародної асоціації університетів під егідою ЮНЕСКО запропонувало нашому університету членство в цій організації.

Так, наш університет один із небагатьох став членом цієї впливової асоціації.

За роки діяльності А.Я.Циганенка на посаді ректора значно зміцніла і розширилася матеріальна база університету. Так, було побудовано 2 гуртожитки для студентів, а в 1994 році учбово-лабораторний комплекс, який дозволяє значно збільшити учбові площі.

У цей час на базі клінічних кафедр університету та профільних науково-дослідних інститутів створено чотири учбових науково-практичних об'єднань (УНПО): «Терапії», «Хірургії», «Акушерства та гінекології», «Медрадіології». Створення УНПО значно розширює можливості основних видів діяльності вузу, підвищує їх результативність. Таким чином, це дозволяє використовувати для навчання студентів та проведення наукових досліджень матеріальну базу та кваліфіковані кадри провідних науково-

дослідних установ.

Зміцнення матеріально-технічної бази, модернізація аудиторного фонду, оснащення його сучасною відео-аудиоапаратурою, комп'ютеризація, розмножувальна техніка, створення міні-типографії дає можливість університету запровадити нові технології з широким використанням навчальних та контролюючих програм. Проблемність стала провідним принципом навчання.

Розширилися можливості міжнародних зв'язків університету завдяки електронній пошті та підключення до мережі «Internet».

Академік А.Я.Циганенко, як керівник закладу, відзначається вмінням дивитися вперед, передбачати розвиток подій і на цій основі приймати вірне рішення. Тому новаторство, що характеризує його діяльність, є виваженим й обґрунтованим. Найвищою цінністю університету наш ректор вважає його кадровий потенціал. І в цей скрутний економічний період він робить все можливе, щоб зберегти цю цінність.

У стосунках з колегами і підлеглими А.Я.Циганенко відзначається незмінною доброзичливістю та сердечністю. Він завжди знаходить можливість допомогти кожній людині: професор це чи санітарка. І за це колективи університету, всі ми, платимо йому вдячність, та глибокою пошаною. Наш ювіляр — це мудра і добра людина.

Дорогий Анатолію Яковичу!

Ми сердечно вітаємо Вас з Днем народження і бажаємо міцного здоров'я, творчих успіхів. Ми певні, що Ваш неоціненний досвід і талант організатора ще довго будуть служити справі підготовки висококваліфікованих лікарських кадрів для незалежної України та багатьох зарубіжних держав.

**КОЛЕГИ, УЧНІ, ДРУЗІ,
СПІВРОБІТНИКИ ХДМУ.
На фото: ректор ХДМУ,
академік ЦИГАНЕНКО А.Я.**

Як і дві тисячі років тому...

Незабаром прийде останній випускний вечір у цьому тисячолітті. Всі майбутні лікарі, одержуючи диплом, присягнуть клятвою Гіппократа, котра являє собою коротке висловлення моральних правил, які були розроблені в Медичній школі Гіппократа і якими завжди керувалися медики понад дві з половиною тисячі років. Лікар повинен служити своїм знаннями та вмінням вській людині, яка страждає. дотримуватися принципів поліпшення життя, зберігати професійну лікарську таємницю і не зловживати своїм становищем. Гіппократ заклав усіх лікарів обстежувати умови життя хворого, клімат,

повітря, воду, ґрунт, причину хвороби і тільки після цього ставити діагноз.

Лікар повинен не тільки лікувати, а й пропагувати здоровий образ життя, який пропонував ще в Середньовіччі Арнольд і у власній поемі «Medicina Salernitana», яка й досі дуже сучасна: **Цели ты хочешь здоровье вернуть и не ведать болезней, Тягость забот отгони и считай недостойным сердиться, Скромно обедай, о винах забудь, не сочти бесполезным. Бодрствуй после еды, полуденного сна избегай. Длго мочу не держи, не насилуй погулами стул: Будешь за этим следить — проживешь долго на свете. Если враг ей не хватает, пусть будут врачами твоими Трес: веселый характер, покой и умеренность в пище. Незипадково і в нашi днi, i в Середньовiччi та в глибокiй давнинi синонимом слова «лікар, медик» (medicus) є поважне «доктор», обто doktor, doktor — вчений, освічена людина.**

К. ВІЧНА

Вот и пришло лето!

Но в моей жизни оно самое ответственное — я заканчиваю медицинский университет и получаю диплом врача! Трудным был путь к этому дню, но вполне осозанным, потому что я уже сталкивался с тяжелыми больными, с интересными случаями из практики, окончив медицинское училище. Уже тогда я увидел и понял, что жизнь и здоровье человека — это самое главное.

Выбрав эту профессию, я понимаю, что передо мной постоянно будут люди со своими болями и проблемами. Но в течение шести лет меня учили, как помочь человеку, как облегчить его страдания. Я благодарен всем тем, кто помогал мне стать врачом, кто не жалел ни сил, ни времени, чтобы сделать из меня человека, который смоет в трудную минуту не растеряться, не отступит, а сделать то, что необходимо.

А. ПОНОМАРЕНКО
студент 6 курса 2 медицинского факультета

человеку, как облегчить его страдания. Я благодарен всем тем, кто помогал мне стать врачом, кто не жалел ни сил, ни времени, чтобы сделать из меня человека, который смоет в трудную минуту не растеряться, не отступит, а сделать то, что необходимо.

Наш подфак

Подходит к концу учебный год, первый год нашего пребывания в Харькове. Каким он был? Что мы узнали? Трудно было начинать все сначала. Мы уже не маленькие дети, а снова, как в первом классе, учили алфавит, новые слова. Трудно было привыкнуть к совершенно новой для нас стране, к ее людям, климату. Но мы увидели и узнали за эти месяцы очень многое. Мы впервые увидели золотую осень, первый снег, впервые съездили на лыжи и сделали первые шаги по земле Украины. Сложно было бы все это постигать, если бы рядом с нами не было наших вторых мам — преподавателей русского языка. Спасибо всем вам за этот год жизни, трудной и очень интересной.

Студенты подфака ХГМУ.

До свидания, ХГМУ!

Далекий 1970 год. Харьковский медицинский институт закончил мой дядя Джон Эванс. И поехал стажироваться в Англию, где так и работает до сих пор! Он очень хороший специалист, его уважают пациенты.

А когда в 1993 году пришло время поступать в институт мне, дядя Джон советовал только Харьковский медицинский.

Думаю, что мы не ошиблись, хотя, как и у всех студентов, у меня было много проблем, и несколько раз хотел оставить учебу и уехать домой.

Но здравый смысл и моя настойчивость в получении знаний победили. И вот я — выпускник ХГМУ 1999 года.

Летом 1997 год я решил после четвертого курса испытать себя и поехал в Голландию, чтобы участвовать в конкурсе врачей. Не подумайте, что я хвастаюсь, но мне хочется подчеркнуть, что ХГМУ дает прекрасные знания, потому что я занял третье место среди 35-и участников. Первое место было у врача из Пакистана, который проработал почти 30 лет, а второе — у врача из Италии. Благодаря этому я смог стажироваться в Голландии три месяца летом 1998 года.

Я очень благодарен за это профессорам Сорокиной И.В., Меркуловой Н.Ф., Киншленко Е.И. Особенно я благодарен декану по работе с иностранными студентами Мясоедову В.В. за предоставленную мне возможность стажироваться в Голландии.

Еще я хочу от имени всех выпускников-иностранцев выразить огромную благодарность всем тем, кто учил нас, помогал нам решать проблемы, поддерживал в трудную минуту, /

ДЖОЗЕФЕ ЭВАНС АНТИЯХ ПАНА!

Шесть лет назад я поступил в медицинский. Профессия врача привлекала меня всю сознательную жизнь, еще в школе я посещал всевозможные курсы народной медицины. Пока занимался там, понял, что нельзя браться за лечение кого-либо без хорошего образования: врачевание — одно из самых ответственных дел в обществе. Совсем не страшили «ужасы» морга и фонтаны крови: ко всему всегда относился спокойно. Тем более успокаивало то, что многие могут, а значит смогу и я.

Хотел я быть...

Не было уверенности в том, кем стану, куда распределюсь. Получилось, как в песне А. Розенбаума:

«Я стать хотел биологом, дерматовенерологом, Потом хотел я быть, как мама, гинекологом»

Сначала меня тянуло в психиатрию (хотелось быть психоаналитиком), но скоро стало понятно, что славяне не готовы доверять свои проблемы такому врачу; подумывал о неврологии, а остановился на гинекологии. Это настоящая мужская профессия: операционная, раздал, и кто, как не мужчина, лучше позаботится о женщине.

На первых курсах «некогда» было дышать. Ночью перед глазами мелькали заученные ямки и борозды черепа. Половина заданного дочитывалась по дороге в институт. Упорно не хотели запоминаться биохимические циклы и узнаваться отделы ЖКТ на гистологических препаратах. Не всегда было понятно, зачем все это нужно в таких количествах. Но как только мы пришли на клинические кафедры, начало «всплывать» то, что недоучено.

Мне хотелось бы вернуть такие прекрасные традиции, как концерты, КВНы и капутники, выезды в спортлагерь, летние военные сборы. Мне кажется, что это помогло бы пережить наши трудные времена. Традиция чтения лекций на медицинские темы студентами и преподавателями ХГМУ в школах и других институтах, на предприятиях уже возрождается после долгого перерыва.

Еще на одно никогда не жалю времени — это на науку. На нее никогда не хватало денег, но она упорно не умирает, потому что эксперимент — это таинство, а пять минут триумфа признания стоят года работы.

Мой первый научный руководитель — профессор Евгений Яковлевич Панков. Сегодня его нет в живых, но осталась команда его учеников и его книги. А это значит, что жизнь ученого продолжается. На его лекциях иногда становилось

немного страшно, как будто ты стоишь на экзаменах?! Но по окончании курса страх к гистологии пропал, остался интерес и вера в ее силу. Когда я сделал свой первый удачный микропрепарат, его не хотелось никому отдавать.

Хочется вспомнить другого ученого, у которого мне повезло учиться, — это академик Николай Григорьевич Сергиенко. И речь идет не только о его прекрасных лекциях, но и о принципе составления личной картотеки по всем разделам медицины. Во время учебы у него стало понятно, что знать нужно так, чтобы сложные уметь объяснить просто.

Мне неловко хвалить всех моих ныне здравствующих учителей, чтобы это не было расценено неправильно. Единственное, что хотелось бы пообещать им, это то что и, как завещал Гиппократ, их дети будут когда-нибудь учиться у меня всему, что я смогу им дать. Я хочу с гордостью сказать: я учусь в одном из старейших медицинских вузов Украины, у которого славная история, крепкие традиции и великое будущее. Мы о них не забудем.

А. ШЕВЧЕНКО
студент 6 курса, 1 медицинского факультета

Медицинское «образование» компьютера

Корова головного мозга (кора)...Госпитализирован в стадион (в стационар)...Астероидная язва желудка (стероидная)...Толовая кишка (толстая)...Обменные процессы в тканях (обменные)...Під час опоросу хворого (опросу)...Полевая функция мужчины (половая)...Исъявления появляются в результате вынужденных сражений с соседними органами (сражений)...Хронически небрит (хронический нефрит)...Острова патологии (острова)...Может ли амбал двигаться против тока крови? (эмбол)...Законопательные органы (законодательные)...Верховный суд (суд)...В коре условного мозга (головного)...Гиперпластическое заболванивание железы (заболевание)...Брючная полость (брюшная)...Циркулирующие шмонные комплексы (иммунные)...Руководство к практическим занятиям (занятиям)...Факторы развития атеросклероза шдятся (являются)...Избитость соседа (избитость сосуда)...Угреть ревматические заболевания (уметь)...Развратно-бородавчатый эндокардит (возвратно-бородавчатый)...

ХОТЕЛ Я БЫТЬ...

Шесть лет назад я поступил в медицинский тогда еще институт. Профессия врача привлекала всю сознательную жизнь, еще в школе был на всех возможных курсах народной медицины. Пока занимался там, понял, что нельзя браться за лечение кого-либо без хорошего образования: врачевание – одно из самых ответственных дел в обществе. Со всем не страшили «ужасы» морга и фонтанов крови: ко всему всегда относился спокойно. Тем более успокаивало то, что многие могут, а значит смогу и я.

Не было уверенности в том, кем стану, куда распределюсь. Получилось, как в песне А. Розенбаума:

*«Я стать хотел биологом, дерматовенерологом,
Потом хотел я быть, как мама, гинекологом...», -*

сначала меня тянуло в психиатрию (хотелось быть психоаналитиком), но скоро стало понятно, что славяне не готовы доверять свои проблемы такому врачу; подумывал о неврологии, а остановился на гинекологии. Это настоящая мужская профессия: операционная, родзал, ... и кто как не мужчина лучше позаботится о женщине.

На первых курсах некогда было дышать. Ночью перед глазами мелькали заученные ямки и борозды черепа. Половина заданного дочитывалась по дороге в институт. Упорно не хотели запоминаться биохимические циклы и узнаваться отделы ЖКТ на гистологических препаратах. Не всегда было понятно, зачем все это нужно в таких количествах. Но как только мы пришли на клинические кафедры, начало «всплывать» то, что недоучено и не понято. Верно поступали те, кто взял себе за правило учить сегодня столько, сколько сможешь и слушать все лекции подряд.

К великому сожалению, сегодня на медицину у страны не хватает денег. И профессия врача – это хобби (дословно «любимое дело»), потому что она не кормит, но «требует постоянного беспокойства». Хочется как-нибудь перефразировать знаменитую пословицу о том, что нужно кормить свою армию, иначе будешь кормить чужую. Вспоминаю предложение И. Сталина не платить врачам зарплату, потому что народ врача прокормит. Но глупо рассчитывать на взятки. Если привлекает только это, лучше сразу уходить.

Мне хотелось бы вернуть прекрасные традиции советских времен: концерты, КВНЫ и капустники, выезды в спортлагерь института, летний военный сбор. Мне кажется, что это помогало бы переживать наши трудные времена. Традиция чтения медицинских лекций студентами и преподавателями в школах, других институтах и на предприятиях уже возрождается после долгого перерыва. Это тоже важный момент обучения.

Огромное удовольствие сегодня доставляет мне то, что иногда интуитивно находят-ся правильные ответы на клинические вопросы, потому что интуиция – младшая сестра опыта. Еще на одно занятие никогда не жаль времени – это наука. На нее никогда не хва-

тало денег, но она упорно не умирает, потому что эксперимент – это таинство, а пять минут триумфа признания стоят года работы.

Мой первый научный руководитель – профессор Евгений Яковлевич Панков. Сегодня его нет в живых, но осталась команда его учеников и его книги. А это значит, что жизнь ученого продолжается. На его лекциях иногда становилось немного страшно: как можно столько знать и что потом делать на экзаменах?! Но по окончании курса страх к гистологии пропал, остался интерес и вера в ее силу. Когда я сделал свой первый удачный микропрепарат, его не хотелось никому отдавать.

Хочется вспомнить другого ученого, у которого мне еще посчастливилось учиться – в то время заведующий кафедрой биохимии академик Сергиенко. И речь идет не только о его прекрасных лекциях, но и о принципе составления личной картотеки по всем разделам медицины. Во время учебы у него стало понятно, что знать нужно так, чтобы сложное уметь объяснять просто.

Мне неловко хвалить всех моих ныне здравствующих учителей, чтобы это не было расценено неправильно. Единственное, что хотелось бы пообещать им, что их наука не забудется и, как завещал Гиппократ, их дети будут когда-нибудь учиться у меня всему, что я буду уметь. И все же хочу сказать о своей гордости: я учусь в одном из старейших медицинских ВУЗов страны, у которого славная история, крепкие традиции и великое будущее. Мы о них не забудем.

Студент 6-го курса 1-го медицинского факультета ХГМУ
Шевченко Александр Сергеевич.

На русском: [Шевченко А.С. Хотел я быть... // Газета коллектива Харьковского медицинского государственного университета "Медичний університет", №2(2277), 25 июня 1999 года. – С. 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3364130>]

Ключевые слова: профессия врача, выбор специальности, Гиппократ, Сергиенко Н.Г., Панков Е.Я., Розенбаум А.Я.

In English: [Shevchenko Alexander S. (1999) I wanted to be ... // Newspaper of the Kharkov Medical State University "Medical University", No.2(2277), June 25, 1999, p. 2.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3364130>]

Keywords: medical profession, choice of specialty, Hippocrates, Sergienko N.G., Pankov E.Ya., Rosenbaum A.Ya.